

ONLAYN TA'LIMNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI**O'rinboyeva Ruhshona Odilbek qizi**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Gumanitar fanlar fakulteti O'zbek tili va

adabiyoti yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: f, f, f, dot, Mo'ydinov Qodirjon Abdurasulovich

Annotatsiya: Bugungi kunda onlayn ta'limlar juda jadallashmoqda. Nafaqat ta'lim yo'nalishlarda ham juda katta o'rinlarni egallamoqda. Bu ta'lim insonlarga qulayliklar va shu qatorda kamchiliklarni ham olib kelmoqda. Mazkur maqolada hozirgi vaqtda keng rivojlangan onlayn ta'limning afzallik va kamchiliklari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: onlayn ta'lim, raxit kasalligi, stress, xarajatsizlik.

Abstract: Today, online education is gaining. It is also taking a very large place not only in educational areas. This education brings convenience to people, but also disadvantages. This article discusses the advantages and disadvantages of online education, which is currently widely developed.

Key words: onlayn education, rickets, stress, cost-effectiveness.

Аннотация: Сегодня онлайн – образование набирает обороты. Оно занимает очень большое место не только в образовательных сферах. Оно приносит людям удобства, но и недостика. В этой статье рассматриваются преимущества и недостатка онлайн - образования, которое в настоящее время получило широкое развитие.

Ключевые слова: онлайн-образование, рахит, стресс, экономическая эффективность.

Onlayn ta'lim- bu zamonaviy texnologiyalar yordamida bilim olishning qulay va samarali usuli bo'lib, ayniqsa hozirgi raqamli davrda juda katta ahamiyat kasb etadi. U o'quvchilarga joy va vaqtga bog'liq bo'lmasdan ta'lim olish imkonini beradi, turli xil kurslar va resurslarga kirish imkoniyatini yaratadi, hamda o'qish jarayonini moslashuvchan qiladi. Hozirgi kunda hamma sohalar bo'yicha onlayn ta'lim allaqachon yo'lga qo'yilgan. Onlayn ta'lim nima o'zi? Onlayn ta'limdan nimalar olsak bo'ladi? Shu kabi va shunga o'xshash savollar paydo bo'lishi tabiiy hol albatta. Onlayn ta'lim bu telefon, noutbuk, kompyuter orqali onlayn muloqot qilish yoki onlayn ta'lim berish, ta'lim olish. Bunday ta'lim orqali juda ko'p insonlar yaxshi

natijalarga erishib kelayotganini ko'ryapmiz, shu bilan bir qatorda bu holat juda yomon emas, balki salbiy taraflari ham mavjud desak mubolag'a bo'lmaydi.

Onlayn ta'limning afzalliklariga va kamchiliklariga to'xtaladigan bo'lsak: Afzalliklari shundaki: hech qanday chiqimsiz, har qanday o'quvchi yoki ta'lim oluvchi xohlagan vaqtda, xohlagan joyda o'zig qulay sharoitni yaratgan holda ta'lim olishi, transport, ovqatlanish va boshqa xarajatlar bo'lmashligi, xohlagan tillarni o'rgana olishi va yana bir qator afzalliklari bor. Shuncha afzallilari yaxshiliklari bo'lgan narsalarning albatta kamchiliklari bo'ladi. Onlayn tarmoq shunday keng narsaki, buning chekchegarsi yo'qdek go'yo. Har xil voqealar, roliklar, qisqa metrajli filmlar shu qatoridadir. Buning ya'ni onlayn ta'limning kamchiligi shundaki, inson eng avvalo ko'z nuridan ayrilishi, sog'ligiga putur yetishi eng salbiy va yomon taraflaridan biri hisoblanadi. O'qituvchi va o'quvchi orasida yuzma – yuz muloqot ham pasayadi. Natijada insonlar o'z qobig'iga o'ralib olishni tanlashadi. Internet tarmog'ining onlayn dars qilish davomida uzulib qolishi insonni asabiy holatga solib qo'yishi hech gap emas. Natijada nafaqat kattalar bunga o'rganib qolgan, yosh bolalarda ham stress va charchoq yuzaga kelishi mumkun.

Stress holatda insonlar o'zlarini o'zlari boshqara olmasligi natijasida bu holat jinoyatgacha olib borishi mumkin. Telefonda chiqayotgan qisqa metrajli filmlar, film, videolarga berilib ketayotgan aholining ahvoli o'zlari bilmagan va kutilmagan hollarda asta-asta yomonlashib bormoqda. Uylaridan chiqmasliklari sababli tabiiy bo'lgan quyosh nuridan, toza havoda bo'ladigan mutlaq tekin bo'lgan vitaminlarni olmasliklari sababli inson tanasidagi mayda-mayda hujayralarga zarar yetayotganini afsuski bilishmaydi.

Quyoshda yurmaslik va tabiiy D vitaminini olmasliklari tufayli turli kasalliklar, jumladan, eng yomon kasalliklardan biri bo'lgan RAXIT kasllikiga chalinishi mumkin. Kam harakatlik tufayli insonlarda va yoslarda ham suyak yemirilishi kuzatilmoqda. Eng alam qiladigani shundaki, inson shunday kasalliklar paydo bo'lishini bilsalar ham bunga hech qachon smartfonni ayblashmaydi. Hech kim shu telefon orqali, ko'p ishlatishim sababli ko'z nurimdan ajralyapman, yana boshqa kasalliklarga duch kelayapman demaydi, tan olgisi ham kemaydi. To'g'ri telefondan foydalanishning yaxshi taraflari ko'p inson uchun beriladigan ma'lumotlar ham juda ko'p. Smartfon ayni vaqtda hammaning hayotining bir qismiga aylangan qo'pol qilib aytganda ba'zi bir insonlar uchun telefonsiz havo yo'qdek go'yo, bilishmaydiki, telefonni besh daqiqaga qo'yib tashqariga chiqib aylanib kelgandan keyin miyyamiz qanday dam olishini, telefonsiz ovqat yeyishmaydi hozrgi yoshlar uxlashmaydi ham.

Xulosa qilib aytganda, onlayn ta'lim juda katta imkoniyatlarni ochadi, ayniqsa hozrgi global davrda. U odamlarni geografik chegaralardan ozod qilib, istagan joyda, istagan vaqtda o'rganish sharoyitini yaratib beradi, bu ayniqsa ishlaydiganlar, oilasi bilan band bo'lganlar yoki chekka hududlarda yashovchilar uchun juda foydali. Iloji borichga yuzma-yuz muloqot, sayr qilish bu insonga ham ma'naviy ham madaniy hordiq bo'ladi. "Har narsaning ozi yaxshi, sozi yaxshi", degan gap bekordan bekorga xalqimiz orasida chiqmagan. Umuman olganda, onlayn ta'lim zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib, uni to'g'ri va oqilona qo'llash orqali ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Jabborova Shahrida, Fayziyeva Umida Asadovna. "Onlayn ta'lim va uning samaradorligi". Technical Science Research in Uzbekistan, 2025.

2.Meliziyayeva Surayyoxon, Abdullajonov Davronjon. "Bugungi kunda ta'limda raqamli texnologiyalarning afzalliklari va kamchiliklari". Qo'qon universiteti xabarnomasi, 2025.